

Трофименко І.А.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

Науковий керівник – д.психол. наук, проф. Кузнєцов М.А.

**ЕМОЦІЙНІ СТАНИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
EMOTIONAL STATES OF STUDENTS IN THE PROCESS OF
EDUCATIONAL ACTIVITIES**

The problem of emotional states of students during educational activities has been sufficiently investigated. The emotional experiences of students during exam sessions have a significant impact on their academic performance and well-being. Understanding the impact of emotions on students and providing effective support during these challenging times is crucial for educational institutions.

Keywords: *emotions, the emotional states, educational activities, student, emotion experiences.*

Проблема. Здобуття вищої освіти є важливим та достатньо відповідальним періодом у житті кожної людини. Саме у період навчання студенти набувають навички та уміння, які пов'язані з їхньою майбутньою професією. Відбувається поступовий розвиток та становлення особистості, а також освоєння нової соціальної ролі. Одночасно емоційні переживання різного характеру, які актуалізуються в процесі навчально-професійної діяльності, супроводжують студентське життя. Модальність та конструктивність емоційних переживань студентів під час навчання є важливою для забезпечення якісного навчання, попередження вигорання та підвищення суб'єктивного благополуччя здобувачів освіти. Актуалізація та підтримка позитивних емоційних станів студентів сприяє їхньому успіху, здоров'ю та гармонійному розвитку, що є важливим для сталого розвитку і окремої особистості, і суспільства в цілому.

Метою нашої роботи є дослідження емоційних станів студентів під час навчання.

Загалом, ступінь дослідження проблеми емоційних переживань студентів під час сесії можна охарактеризувати як досить високий. Ця проблема привернула увагу багатьох науковців, які цікавляться впливом емоційних переживань на академічну успішність та благополуччя студентів. У спеціальній науковій літературі можна знайти численні дослідження, присвячені емоційній сфері під час навчання (Кузнєцов М.А., Фоменко К.І., Кузнєцов О.І., 2015; Кузнєцов М.А., Козуб Я.В., 2017; Саннікова О.П., Чебикін О.А. 2018; Reinhard Pekrun, 2014).

Виклад основного матеріалу. Емоції – це доволі специфічні переживання, які напряму пов'язані з потребами людини, а також у процесі їх реалізації можуть набувати позитивного чи негативного забарвлення

(Кузнецов М.А., Фоменко К.І., Кузнецов О.І., 2015). Емоції – це не лише внутрішні переживання, а й важливий аспект життя кожної людини. Вони впливають і на навчання, а для студентів навчання, точніше, навчально-професійна діяльність, є провідною діяльністю, яка визначає появу основних психологічних новоутворень цього віку. Функції емоцій різноманітні, бо слугують якісною оцінкою нашого оточення і допомагають нам адаптуватися до нього, а також впливають на міжособистісні відносини тощо.

Навчальна діяльність студентів безпосередньо пов'язана з різними емоційними станами, адже охоплює велику кількість психологічно складних моментів – екзаменаційні та залікові сесії, необхідність багато приділяти увагу вивченню та засвоєнню нового матеріалу, вчасно виконувати навчальні завдання, брати участь у лабораторних чи семінарських заняттях, виконувати завдання навчально-виробничих практик та інше. Вся ця діяльність вимагає багато ресурсу та доволі часто спрямовується емоційним ставленням студентів до цих складових.

Емоційний стан – це внутрішнє тривале емоційне переживання, яке напряму залежить від умов чи обставин у конкретний момент часу або від інших внутрішніх факторів особистості. Роль емоційних станів у навчанні суттєво і безпосередньо впливає на навчальну продуктивність, а також загальну успішність студентів. Зокрема, ми можемо класифікувати психічні стани студентів під час навчання за характером переживання як позитивні, які пов'язані на пряму з досягненнями у навчанні, та як негативні, які призводять до погіршення працездатності, навчальної діяльності, а також до зниження когнітивних процесів тощо. Також існує класифікація за продуктивністю – стеничні, які позитивно впливають на навчання та максимально підвищують продуктивність особистості, та астеничні, які зменшують працездатність та продуктивність, мають негативний вплив на навчання тощо. За тривалістю психічний стан у процесі навчальної діяльності характеризують як короткочасний, затяжний та тривалий відповідно (Кузнецов М.А., Фоменко К.І., Кузнецов О.І., 2015). Дослідниця І.В. Волженцева наводить наступну класифікацію психічних станів: оптимальні, стресові, депресивні, сугестивні (Волженцева І.В., 2009). Загалом, психічні стани – це частина емоційного ставлення студентів до навчання, адже всі психічні стани є емоційними, бо відображають емоції. Звичайно, що емоційні стани мають свою специфіку. Серед них ми виділяємо тимчасові, ситуаційні, функціональні, погоджувальні емоційні стани навчання (Кузнецов М.А., Козуб Я.В., 2017). Таким чином, ми бачимо, що емоційні стани мають реальний вплив за різними параметрами на навчальну діяльність студентів вищих навчальних закладів.

Варто зазначити, що емоційні стани студентів також впливають на пізнавальну та вольову діяльність. Щодо пізнавальної діяльності, то варто зазначити, що сприйняття та обробка інформації під час навчання напряму

залежить від емоційного стану. Позитивний емоційний стан сприяє функціонуванню механізмів концентрації, запам'ятовування та розуміння матеріалу. Стреси чи тривога впливають негативно на ці процеси та зменшують продуктивність у навчанні. Одночасно вольова сфера достатньо сильно страждає від негативних емоційних станів, адже останні впливають на можливість планування, постановки цілей та рішучість, які важливі для ефективного та результативного навчання. Позитивні стани, у свою чергу, підсилюють мотивацію та сприяють досягненням у навчальній діяльності. Варто зазначити, що саме стрес, тривога та інші складні емоційні стани можуть негативно впливати на результат навчання. Зокрема, М.А. Кузнецов дослідив, що до екзаменаційної ситуації емоційне сприйняття студентами отримує певну форму та фіксується в емоційній пам'яті як набори емоційних реакцій, які мають свої суб'єктивні риси. Одночасно навчання в університеті може мати стресовий характер, який опосередковано впливає на когнітивні структури (Кузнецов М.А., 2005). Стрес та супутні йому фактори під час іспиту знижують ефективність праці студентів. Тривожність та нестійка нервова система ускладнюють навчальну діяльність та її результативність (Волженцева І.В., 2009).

Варто зазначити, що емоційне ставлення до навчання є частиною регуляції навчальної діяльності студентів. Дуже часто це ставлення відображає позицію студента, його діяльність у навчанні, а також є динамічним процесом, який актуалізує позитивні чи негативні емоції, які відповідно впливають на результати навчання. Цікаво, що у дослідженнях саме емоційне ставлення обґрунтовує успішність чи неуспішність студентів, їхню здатність адаптуватися до стресових ситуацій у навчанні, а також допомагає вибудовувати комунікацію з університетською спільнотою (Кузнецов М.А., Козуб Я.В., 2017).

Висновки. Отже, емоції та емоційні стани є невід'ємною складовою нашого життя, і вони грають ключову роль у навчальному процесі студентів. Важливо розуміти взаємозв'язок між емоційним станом студентів і їхньою здатністю до навчання та досягнення успіху на академічній ниві. Позитивні емоції сприяють покращенню навчальної продуктивності. У той же час, негативні емоції, такі як стрес та тривога, можуть заважати навчанню і призводити до зниження продуктивності. Студенти, які переживають стрес, можуть стикатися зі складнощами в концентрації та запам'ятовуванні матеріалу. Саме дослідження емоційних переживань студентів допомагає розкрити важливість емоційного регулювання, що активно впливає на навчальні досягнення та загальний стан психологічного благополуччя студентів. Загалом, емоційні стани студентів мають великий вплив на навчання та важливі для їхнього майбутнього. Розуміння та керування емоціями стають ключем до досягнення навчальних та особистісних цілей, і вони можуть бути вдосконалені і розвинуті протягом усього життя.